

Biomonitoramento da Qualidade de Águas Continentais: Um World Café de Ciência Cidadã

Sessão Interativa

Edinalva Oliveira ¹

Objetivo: Oportunizar a apropriação de competências e habilidades, balizadas pela biodiversidade, a partir de uma vivência de Monitoramento da Qualidade da Água em ambientes de águas continentais, no formato de *world café*.

Justificativa: A apropriação de saberes sobre o monitoramento da qualidade da água representa um conjunto de informações que orienta o cientista cidadão no desenvolvimento de atividades para o monitoramento da qualidade ambiental em águas continentais. Para isso, utiliza como subsídios a análise de aspectos físicos, químicos e biológicos. A relevância desta abordagem se justifica no fato de que as águas continentais são ecossistemas fundamentais para a sobrevivência da biodiversidade na Terra. Assim, os conhecimentos podem auxiliar os cientistas cidadãos com ferramentas úteis para a compreensão da qualidade da água e de caminhos para a conservação desses ambientes em seus territórios.

Dinâmica: A metodologia *world café* será dividida em quatro momentos para promover a geração de ideias por meio do diálogo colaborativo sobre a qualidade da água, utilizando bioindicadores.

No primeiro momento, os participantes serão acolhidos e organizados em 5 grupos de 4 pessoas. Cada grupo terá uma pessoa designada como anfitriã e os outros como viajantes. Cada grupo receberá um envelope com uma situação-problema envolvendo um rio e sua comunidade de bioindicadores, incluindo texto e imagens ilustrativas dos bioindicadores. Os grupos analisarão os dados e responderão: “Como está a qualidade da água deste rio?” As observações serão registradas em uma ficha coletiva.

No segundo momento, os visitantes trocarão de grupo para conhecer novos cenários e responder a dois questionamentos: “Como está a qualidade da água deste rio?” e “Quais bioindicadores estão presentes neste rio?”. Cada visitante passará por todas as mesas, analisando e anotando percepções sobre os rios e seus bioindicadores que diferem entre os rios.

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), edinaoli@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-7812-9117>

No terceiro momento, os visitantes retornarão ao grupo original e compartilharão com o anfitrião as observações feitas nos outros grupos. Com a visão comparativa, cada grupo receberá informações sobre as categorias dos bioindicadores resistentes, tolerantes e sensíveis. Estas informações servirão para avaliar a qualidade de cada rio e estabelecer quais são os bioindicadores em cada categoria nos rios em estudo.

No quarto momento será realizado um fórum de discussão entre os grupos. Todos compartilharão suas descobertas e refletirão sobre a qualidade dos rios em suas localidades, criando um mapa mental coletivo e ilustrativo da situação-problema. Será incentivado o uso das imagens do primeiro momento na elaboração do mapa.